

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

61e jaargang, nr. 1 januari 1987

INHOUDSOPGAVE

<i>Van de redactie</i>	blz. 2
<i>Recente rechtspraak over het verschoningsrecht</i>	blz. 4
<i>door Mr. A. F. M. Dorresteyn</i>	
<i>De gebruikersbenadering: gewenste feiten?</i>	blz. 13
<i>door Drs. A. Huizing</i>	
<i>Horeca en arbeid</i>	blz. 25
<i>door Drs. W. H. M. van der Hoeven en Dr. A. R. Thurik</i>	
<i>Boekbespreking: 'Voorraadwaardering en de fiscale jaarwinst'</i>	blz. 42
<i>door Prof. D. A. M. Meeles</i>	
<i>Het MAB vóór 50 jaar</i>	blz. 45
<i>door Prof. D. A. M. Meeles</i>	
<i>Binnengekomen boeken</i>	blz. 47
<i>Benoeming hoogleraar</i>	blz. 48
<i>Auteurs</i>	blz. 48